

КОРХОНАЛАРДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ. КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИНГ МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

Валиев Бахтиёржон Бахромжон ўғли

Аннотатсия

Мазкур мақолада корхоналарда корпоратив бошқарув тизимини ташкил этиш ва ривожлантиришнинг назарий ва услубий асослари уларни амалга ошириш бошқичлари ва кетма-кетлиги таҳлил қилинган. Шунингдек, ўрганишлар натижасида корпоратив бошқарув тизимининг моҳияти ва аҳамияти очиқ бериш мақсадида лойиҳалар таснифи яратилган.

Калит сўзлар: Инновация, корпоратив бошқарув, бошқарув, инновацион менежмент, менежер, стартап, технология, фундаментал, амалий, тижоратлаштириш, лойиҳа.

Кириш

Бугунги кунда республика аксиядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув муаммоларига жамоатчилик қизиқиши ортиб бормоқда. Хусусан, Ўзбекистонда корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш ва унинг механизмларини корхоналарга татбиқ этиш, корпоратив бошқарув миллий кодексини ишлаб чиқиш борасида кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Шубҳасиз, бу вазифаларнинг амалга оширилиши иқтисодий ўсишни таъминлаш, корхоналарнинг инвестиция жозибадорлигини ошириш ва миллий иқтисодий аҳамиятга эга барқарор рақобат муҳитини яратиш имконини беради.

Бу борада Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февраль куни «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги қабул

килинган Фармонида белгиланган вазифалар, хусусан иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш жараёнида корпоратив бошқарувнинг замонавий стандарт ва усулларини жорий этиш, корхоналарни стратегик бошқаришда акциядорларнинг ролини кучайтиришни изчил амалга ошириш янада муҳим ўрин тутилиши қайд этилиши корпоратив бошқарувнинг моҳиятига жиддий эътибор қаратишни талаб этади[1].

Шу муносабат билан, корпоратив бошқарувнинг моҳиятини иқтисодий тизимни бошқаришнинг замонавий, ривожланган шакли сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир, у корпоратив стратегия, барча даражадаги менежерлар ишининг корпоратив услуби, молиявий ва ахборот шаффофлиги, акциядорлар билан тавсифланади.

Корпоратив бошқарув тизимининг моҳияти ва аҳамияти

Корхонанинг муваффақиятли ривожланишини таъминлаш унинг эгаси ва раҳбарларидан менежмент соҳасида кенг билим ва кўникмаларга эга бўлишни талаб қилади. Сўнгги йилларда давлат тасарруфидан чиқариш жараёни ва хусусий капиталнинг бизнесга жалб этилишининг кучайиши шароитида корпоратив бошқарувнинг долзарблиги жадал ўсиб бормоқда.

Жаҳонда корпоратив бошқарувга бўлган муносабат XX асрнинг 90 йилларидан янада ортиб, корпоратив тузилмаларни шакллантиришга турли даражаларда тараққий этган давлатлар алоҳида эътибор қарата бошладилар. Бу даврга келиб, корпоратив бошқарув тамойиллари жорий этилиб, халқаро глобал трансмиллий корпоратсиялар ташкил топди, корпоратив бошқарув моделлари жорий этилди. Бугунги кунда жаҳондаги ривожланган давлатлар амалиётида корпоратсияларни назарий-услубий жиҳатдан ўрганиш, уларни бошқаришда стратегияларни танлаш, акциядорлик жамиятларини корпоратив бошқарув муаммоларини комплекс тадқиқ этиш бўйича кўплаб амалий ишлар амалга ошириб келинмоқда.

Хусусан, жаҳон амалиётида корпоратив бошқарув тизимининг ўзига хос бир-бирдан ажралиб турадиган 3 та тури: инглиз-америка, германия ва япон моделлари кенг қўлланиб келинмоқда[2].

Ҳозирги “корпоратсия” тушунчасининг пайдо бўлиши қадимги рим ҳуқуқига бориб тақалади. “Корпоратсия” сўзи (лотинча “corporation” атамасидан олинган) профессионал ёки табақалар манфаатлари бирлиги бўйича уюшган шахслар гуруҳини, иттифоқини англатади[3].

Рим ҳуқуқини ўрганаётган олимларнинг изоҳлашича, “корпоратсия” тушунчаси лотинча “corpus habere” бирикмасидан келиб чиққан бўлиб, юридик шахснинг ҳуқуқларини билдиради. Лекин хусусий корпоратсиялар қадимги Римда юридик шахсни эмас, ҳар бир иштирокчи мулкдаги ҳиссасини эгаллайдиган ва учинчи шахслар билан мустақил ҳолда муносабатларга киришадиган оддий ширкат тарзидаги уюшмани билдиради[4].

Корпоратив бошқарувнинг моҳиятини аниқлашга миллий ёндашувни ўрганиш жуда муҳим деб ҳисобланади. Шундай қилиб, Ўзбекистон банкида корпоратив бошқарув деганда “жамиyat фаолиятига умумий бошқарувни иштирокчилар (яъни акциядорлар)нинг умумий йиғилиши, шунингдек, директорлар кенгаши орқали амалга ошириш; Шу билан бирга, муносабатлар ягона ижро этувчи орган, шунингдек кредит ташкилотининг коллегиял ижроия органи ва бошқа шахслар томонидан тартибга солинадиган ва норасмий ички ҳужжатлар (қонун ҳужжатларининг умумий қоидаларига зид келмайдиган) билан тартибга солинади. манфаат ва ҳокимият.

Юқорида жуда кўп турли хил таърифлар келтирилган бўлиб, улар корпоратив бошқарувнинг моҳиятини ҳолисона баҳолаш имконини беради. Кенг маънода корпоратив бошқарув деганда, бир томондан корпоратив инсайдерлар ичидаги, иккинчи томондан эса акциядорлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи қонунлар, меъёрий ҳужжатлар ва қабул қилинган бизнес амалиётларини ўз ичига олган давлат ва хусусий институтларнинг маълум бир жамоаси тушунилиши керак. Корпоратив

бошқарув нуқтаи назаридан инвесторлар акциядорлар, қарз ресурсларини етказиб берувчилар (жумладан, корпоратсиянинг узоқ муддатли ўсишини таъминлаш мақсадида моддий ва номоддий активлар, инсон капитали. Корпоратив бошқарув таърифларининг кўплиги ҳанузгача корпоратив бошқарувнинг моҳиятини асосий тушунишни таъминлайди. Корпоратив менежментнинг унчалик муваффақиятли талқини уни ташкилотнинг эгалари ва менежерлари, шунингдек бошқа манфаатдор томонлар ўртасидаги энг самарали фаолиятга эришиш учун муносабатлар тизими сифатида тушуниш деб ҳисобланади. Қабул қилинган тadbirkorлик амалиёти ва қонун ҳужжатлари билан корпоратив муносабатлар:

- компания эгалари (хусусан инвесторлар ва акциядорлар);
- компания менежерлари;
- бошқа ташқи манфаатдор томонлар.

Ҳар уч гуруҳнинг манфаатларини ўз навбатида ҳисобга олиш керак.

Менежерлар. Улар маош оладилар (барқарор иш ҳақи ва ишдан бонуслар). Улар компаниянинг барқарор ривожланишидан тўғридан-тўғри манфаатдор ва фойда ва рисклар нуқтаи назаридан оптималликни сақлашни афзал кўрадилар. Юқори иш ҳақи менежернинг компанияда ишлаш шартномасини узайтиришдан манфаатдорлигини кафолатлайди ва бунинг натижасида унинг юқори даромадлилиги ва ишдаги мотиватсияси. Менежернинг асосий вазифаси ички ва ташқи муҳит (ходимлар, жамият, давлат, кредиторлар) билан ўзаро муносабатлардир.

Акциядорлар. Улар компания ўз мажбуриятларини тўлаганидан кейин қолган дивидендларга, шунингдек, акцияларни қайта сотишдан олинган фарқга таянади. Шунга кўра, улар юқори даражадаги рентабелликдан, компания ва унинг акциялари қийматининг ўсишидан манфаатдор. Кўпроқ фойда олиш учун компания менежерларига қараганда хавфли қарорларга кўпроқ мойил. Қоидага кўра, улар ўзларининг акциялари портфелини диверсификация қилиш стратегиясидан фойдаланадилар ва янги директорлар кенгашини сайлаш (бошқарув фаолиятини баҳолаш), шунингдек акцияларни

сотиш (ҳаракатлари) орқали акциядорлар йиғилишларини ўтказиш орқали компания раҳбарларига таъсир кўрсатадилар. дўстона муносабатда бўлмаган ташкилот ёки акциядорлар томонидан компанияни кейинчалик эгаллаб олиш учун акцияларнинг қийматини камайтириш учун олинган.

Кредиторлар компания фаолиятининг барқарор ўсишидан манфаатдор, чунки фоиз тўловлари ва кредит суммалари бунга боғлиқ. Кредиторлар компаниянинг ўртача хавф ва мумкин бўлган энг юқори даромадга қаратилган қарорлар қабул қилганлигидан манфаатдор. Бошқа манфаатдор томонлар - муносиб иш ҳақи олишни хоҳлайдиган компания ходимлари; давлат органлари тадбиркорликнинг жамият олдидаги ижтимоий масъулиятдан, давлат божи, солиқ ва йиғимларнинг ўз вақтида тўланишидан манфаатдор.

Бундан келиб чиқадики, юқоридаги барча манфаатдор томонлар ҳар хил манфаатларни кўзлайдилар, шунинг учун (агентлик) низоларнинг пайдо бўлиши потенциал деб ҳисобланади. Ушбу турдаги низолар ҳар уч томоннинг манфаатларидан фарқли ўлароқ, компаниянинг ички маълумотларига киришнинг турли даражалари билан оғирлашади. Корпоратив бошқарувнинг аҳамияти қуйидаги қоидалар билан белгиланади:

1. Яхши корпоратив бошқарув томонидан қўллаб-қувватланадиган бозорга асосланган хусусий инвестиция жараёни кўпчилик иқтисодлар учун ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқдир. Хусусийлаштиришдан сўнг корпоратив бошқарув масалалари илгари давлат қўлида бўлган тармоқларда долзарб бўлиб қолди.

2. Техника тараққиёти, молия бозорларини эркинлаштириш ва очиш, савдони эркинлаштириш ва бошқа таркибий ислоҳотлар, айниқса, нархларни эркинлаштириш ҳамда товарлар ва мулкый ҳуқуқларга нисбатан чекловларнинг олиб ташланиши мамлакатда ва хорижда капитал тақсимлашни қийинлаштиради. Бу мураккабликлар самарали корпоратив бошқарувни муҳимроқ ва айти пайтда мураккаброқ қилади.

3. Кўп йўллар билан капитални жалб қилиш энди мулкдор / мулкдорнинг ваколати эмас, чунки компаниялар катталашиб, молиявий воситачиларнинг роли ошади. Кўпгина мамлакатларда институционал инвесторларнинг роли ҳам ортиб бормоқда. Бу жараён самарали корпоратив бошқарувни талаб қилади.

4. Либераллаштириш ва ислохотлар бизнеснинг миллий ва глобал миқёсдаги манзарасини ўзгартирди. Корпоратив бошқарувнинг эски схемалари янгилари билан алмаштирилмоқда, бироқ айти пайтда номувофиқликлар ва камчиликлар аниқланмоқда.

5. Халқаро молиявий интеграция ривожланмоқда, товар айирбошлаш ҳажми ва сармоя оқими ҳажми ортиб бормоқда. Бу халқаро корпоратив бошқарув муаммоларининг, жумладан корпоратив бошқарув маданиятидаги миллий фарқларга асосланган даврий низоларнинг пайдо бўлишига олиб келади.

Бугунги кунда сифатни баҳолашнинг иккита асосий усули мавжуд - рейтинг ва аудит. Ушбу воситалар ўртасидаги асосий фарқлар методологиянинг расмийлаштирилганлик даражаси ва баҳолаш натижалари мўлжалланган фойдаланувчиларнинг турли мақсадли гуруҳлари билан боғлиқ. Корпоратив бошқарув аудити одатда ташқи маслаҳатчи томонидан амалга оширилади. У жамият устави ва ички ҳужжатларида мустаҳкамланган корпоратив бошқарув тартиб-қоидаларининг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига қай даражада мувофиқлигини баҳолайди. Ёки у компаниянинг мавжуд корпоратив бошқарув амалиётига ҳар томонлама баҳо беради. Шу билан бирга, компаниянинг ўзига хослиги унинг ҳаёт айланиш босқичи, стратегияси, ташқаридан назоратнинг зарур даражаси, ташқи молиялаштиришнинг зарурати ва шакллари билан белгиланади.

Ҳар бир компания ўзига хос корпоратив бошқарувга эга бўлгани учун аудит усуллари бу хусусиятларни ҳисобга олади. "Рейтинглар корпоратив бошқарув сифатини баҳолашнинг энг расмийлаштирилган усули ҳисобланади. Қоидага кўра, бундай рейтинглар корпоратив бошқарув

сифатининг ҳисобланган комплекс баҳоси бўлиб, бу ўз навбатида инвестиция қарорларини қабул қилиш кўрсаткичларидан бири ҳисобланади”. Баҳолаш манфаатдор томонларга объектив қарор қабул қилиш воситасини тақдим этиш учун мустақил равишда амалга оширилади. Шунинг учун бундай баҳолаш натижалари маълум бир қарорнинг потенциал хавф даражасини аниқлаши керак бўлган компанияларнинг барча манфаатдор томонлари учун тақдим этилади. Тор маънода корпоратив бошқарув - бу компания менежерларини акциядорлар манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилишга ундайдиган қоидалар ва рағбатлантириш тизими. Кенг маънода корпоратив бошқарув - бу манфаати компания фаолияти билан боғлиқ бўлган иқтисодий муносабатлар субъектлари ўртасидаги ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқарув муносабатлари тизими. Ўз навбатида, корпоратив бошқарув субъектлари сифатида: менежерлар, акциядорлар ва бошқа манфаатдор шахслар (кредиторлар, компания ходимлари, компания шериклари, маҳаллий ҳокимият органлари) тушунилади. Корпоратив муносабатларнинг барча иштирокчилари умумий мақсадларга эга, жумладан:

Юқори сифатли маҳсулот ва иш ўринлари ишлаб чиқаришни таъминлайдиган, шунингдек, юқори обрў ва бенуқсон обрўга эга бўлган ҳаётий даромадли компанияни яратиш;

- жамиятнинг моддий ва номоддий активлари қийматининг ошиши, унинг аксиялари нархининг ўсиши ва дивидендлар тўланишини таъминлаш;

- ташқи молиялаштиришга (капитал бозорларига) кириш;

Меҳнат ресурсларига кириш (раҳбарлар ва бошқа ходимларнинг кадрлари);

иш ўринларининг кўпайиши ва умумий иқтисодий ўсиш.

Шу билан бирга, корпоратив муносабатларнинг ҳар бир иштирокчиси ўз манфаатларига эга ва улар орасидаги фарқ корпоратив низоларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Ўз навбатида, яхши корпоратив бошқарув низоларнинг олдини олишга ёрдам беради ва агар улар юзага келса, уларни тақдим этилган жараёнлар ва тузилмалар орқали ҳал қилади.

Бундай жараёнлар ва тузилмалар турли бошқарув органларининг шаклланиши ва фаолияти, улар ўртасидаги муносабатларни тартибга солиш, барча томонларга тенг муносабатда бўлишни таъминлаш, тегишли маълумотларни ошкор қилиш, тегишли стандартларга мувофиқ бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботларни юритиш ва бошқалардир.

1.1-расм. Корпоратив бошқарув тизими[5].

Корпоратив бошқарув субъектлари манфаатлари ўртасидаги фарк нимада? Менежерлар иш ҳақининг асосий қисмини, одатда, кафолатланган иш ҳақи шаклида олади, бошқа ҳақ тўлаш шакллари эса анча кичикроқ рол ўйнайди. Улар, биринчи навбатда, ўз позицияларининг мустаҳкамлиги, компаниянинг барқарорлиги ва қутилмаган ҳолатларга дучор бўлиш хавфини камайтиришдан манфаатдор (масалан, компания фаолиятини ташқи қарзлар эмас, балки тақсимланмаган фойда ҳисобидан молиялаштириш). Ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш жараёнида компаниялар, қоида тариқасида, хавф ва фойда ўртасида мустаҳкам узок муддатли мувозанатни ўрнатишга интилади. Менежерлар директорлар кенгаши вакили бўлган акциядорларга боғлиқ ва компанияда ишлаш учун шартномаларини янгилашдан манфаатдор. Улар, шунингдек, компания фаолиятига қизиқиш билдирувчи кўп сонли гуруҳлар (компания ходимлари, кредиторлар, миждозлар, етказиб берувчилар, ҳудудий ва маҳаллий ҳокимият органлари ва бошқалар) билан бевосита ўзаро алоқада бўлишади ва у ёки бу даражада уларнинг фаолиятини ҳисобга олишга мажбур бўлишади.

манфаатлар. Менежерлар компаниянинг самарадорлиги ва қийматини ошириш вазифалари билан боғлиқ бўлмаган ёки ҳатто уларга зид бўлган бир қатор омилларнинг таъсири остида (компания ҳажмини ошириш, унинг хайрия фаолиятини кенгайтириш воситаси сифатида кенгайтириш истаги). шахсий мақом, корпоратив обрў ва бошқалар).

Раҳбарсиз жамоа бўлмайди, кимдир раҳбарлик вазифасини ўз зиммасига олиши, одамларни жипслатириши, улар ўртасида топшириқларни тақсимлаши лозим бўлади, акс ҳолда ҳар қандай биргаликдаги фаолиятни оқилона ташкил этиш мумкин эмас[6].

Ташкилот учун раҳбар кадрларининг қиймати уларнинг ташкилотнинг ички тизимидаги роли билан белгиланади. Шундай қилиб, стандарт рол - бу бўйсунувчиларга нисбатан бошқарув ва назорат жараёнини амалга ошириш, шунингдек, ташкилотнинг ривожланиш йўналишини ишлаб чиқишдан иборат.

Раҳбар ўз функцияларини ташкилий-маъмурий, иқтисодий ва ижтимоий-психологик ўз ичига олган ходимларни бошқариш усуллариининг маълум бир мажмуаси ёрдамида амалга оширади[7].

· Корпоратив бошқарув тизими - бу компания ўз инвесторларининг манфаатларини ифодаловчи ва ҳимоя қиладиган ташкилий модел. Бу тизим кўп нарсаларни ўз ичига олиши мумкин, директорлар кенгашидан тортиб, ижрочиларнинг иш ҳақи схемалари ва банкротлик тўғрисидаги декларация механизми

Тор маънода акциядорлик жамиятларини бошқариш ёки уларни бирлаштирувчи турли ташкилий тузилмалар мавжуд бўлиб, бу эрда акциядор бошқарув субъекти сифатида ишлайди, акция эса қарорлар қабул қилиш ҳуқуқининг ташувчиси ҳисобланади. кенг маънода - корпоратсия ривожланишининг максимал самарадорлигини ошириш учун акциядорлар ва шерикларнинг турли манфаатларини мақбул бирлаштириш механизми;

акциядорлик жамиятининг корпоратив капиталини бошқариш - капитални "тўғридан-тўғри" бошқаришга қарши бўлган унинг акцияларини эгалари томонидан бошқариш; [8]

· Корпоратив бошқарув аксиядорлар манфаатларини ва уларнинг корпоратсия ривожланишидаги ролини ҳисобга олишга асосланади. Бу жамоавий ҳуқ-атворнинг анъаналари ва тамойилларини ҳисобга олган ҳолда мулкчилик, корпоратив коммуникатсиялар, корпоратив ривожланиш стратегияси ва маданиятига асосланган бошқарув. У акциядорлик мулкида кенг иштирок этиш, ўз капитали асосида капитални ўзаро боғлашнинг мураккаб вариантларини шакллантириш ва манфаатдор иштирокчилар таркибини ўзгартириш билан ажралиб туради корпоратив бошқарув бизнесни ташкилий ва ҳуқуқий бошқариш муаммоларини ҳал қилади, ташкилий фаолиятни оптималлаштириш. фаолиятнинг тахминий мақсадларига мувофиқ тузилмалар, компания ичидаги ва компаниялараро муносабатлар; [9]

Кенг маънода корпоратив бошқарув, одатда, у ёки бу тарзда акциядорларнинг позициясига ва аксиядорлик жамиятининг хатти-ҳаракатларига таъсир қилувчи барча муносабатларни ўз ичига олади. Ушбу ёндашувга кўра, корпоратив бошқарув субъектлари - аксиядорлик жамиятининг корпоратив бошқаруви соҳасида ҳуқуқларга эга бўлган шахслар - аксиядорлар, директорлар - директорлар кенгаши аъзолари, директор - ижроия органи ва ижроия органи аъзолари. акциядорлик жамияти органлари; [10]

Хўжалик юритувчи субъектлар органларининг аниқ бошқарув қарорини ишлаб чиқиш (тайёрлаш ва қабул қилиш), уни бажариш (амалга ошириш) ва бажарилишини текшириш бўйича фаолияти [11].

Юқоридаги таърифлар корпоратив бошқарувни урта асосий йўналишга қисқартириш имконини беради: акциядорлик жамиятининг мулкини бошқариш, компаниянинг ишлаб чиқариш-хўжалик фаолиятини бошқариш ва молиявий оқимларни бошқариш. Бинобарин, корпоратив бошқарув – бу

жамият бошқарув органлари, аксиядорлар ва манфаатдор шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатлар тизими бўлиб, улар манфаатлари мутаносиблигини акс эттиради ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ ҳамда халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда жамият фаолиятидан максимал фойда олишга қаратилган.

Хулоса

Рақамли иқтисодиётида корпоратив бошқарув нафақат мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражасини, балки ижтимоий ва инвестиция муҳитини ҳам белгиловчи энг муҳим омиллардан биридир.

Корпоратив бошқарув нима? Бу муаммо анча мураккаб, нисбатан янги ва ривожланишда давом этмоқда. Ушбу концепциянинг кўплаб таърифлари мавжуд.

- иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОЕСД) қуйидаги таъхирни беради: “Корпоратив бошқарув корпорациялар фаолиятини таъминлаш ва улар устидан назоратни таъминлашнинг ички воситаларини назарда тутди... Корпоратив бошқарув компания мақсадлари қандай механизмларни ҳам белгилайди. шакллантирилади, уларга эришиш ва унинг фаолиятини назорат қилиш воситалари. Кенг маънода корпоратив бошқарув - бу хўжалик юритувчи субъектларнинг ваколатларини амалга ошириш, мавжуд ишлаб чиқариш, инсоний ва ижтимоий капиталга асосланган мулк муносабатлар доирасида қарорлар қабул қилиш жараёни сифатида қаралади, бу эса корхоналар фаолиятининг мақсадли параметрларининг табиати билан белгиланади. корхона ва унинг бошқаруви, назорат турлари, манфаатлар ва мулкчилик;

- корпоратив бошқарув, шунингдек, бир томондан, компания менежерлари ва уларнинг эгалари (аксиядорлари) ўртасидаги

муносабатларни тартибга солиш, бошқа томондан, турли манфаатдор томонларнинг мақсадларини уйғунлаштириш, шу билан бирга, компаниянинг компаниянинг бошқарувини таъминлаш учун мўлжалланган ташкилий модел сифатида баҳоланади. компанияларнинг самарали ишлаши;

- тадбиркорлик ташкилотлари фаолиятини бошқариш ва назорат қилиш тизими. Корпоратив бошқарув тузилмаси корпорация таркибига кирувчи шахсларнинг, масалан, директорлар кенгаши аъзолари, менежерлар, акциядорлар ва бошқа манфаатдор шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилайди ҳамда корпорация ишлари бўйича қарорлар қабул қилиш қоидалари ва тартибини белгилайди. Корпоратив бошқарув тузилмани ҳам таъминлайди, унинг асосида компания фаолиятининг мақсад ва вазифалари белгиланади, уларга эришиш йўллари ва воситалари аниқланади ва назорат қилинади;

- акциядорлар олдида ҳисоб берувчи корпорациялар фаолиятини бошқарадиган ва назорат қиладиган тизим ёки жараён.

Тор маънода корпоратив бошқарув - бу компания менежерларини акциядорлар манфаатларини кўзлаб ҳаракат қилишга ундайдиган қоидалар ва рағбатлантириш тизими.

Кенг маънода корпоратив бошқарув - бу манфаати компания фаолияти билан боғлиқ бўлган иқтисодий муносабатлар субъектлари ўртасидаги ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқарув муносабатлари тизими. Ўз навбатида, корпоратив бошқарув субъектлари сифатида: менежерлар, акциядорлар ва бошқа манфаатдор шахслар (кредиторлар, компания ходимлари, компания шериклари, маҳаллий ҳокимият органлари) тушунилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” тўғрисидаги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. “Халқ сўзи” газетаси. 20.01.2017й.
2. Ханкелдиева Г.Ш. Корхоналар корпоратив бошқарувининг баҳолаш усуллари таҳлил қилиш. Иқтисодиёт ва инновациялар технологиялар» илмий электрон журнали. №5, 2017 й. сентябрь-октябрь.
3. М.Саидов. Корпоратив низолар: тушунчаси, турлари ва уларни судда кўришнинг ўзига хос жиҳатлари [Матн]: судьялар ва аҳоли учун амалий қўлланма /– Тошкент: , 2019. – 196 б.
4. Е.А. Дорожинская. Корпоративное право: курс лекций / Е.А. Дорожинская; Новосибирск: Изд-во СибАГС,2016.— 264 с.
5. Акаиддинова М. А., Джураева Г.Ш., “Менежмент социологияси ва психологияси” фани (ўқув қўлланма). – Т.: ТДИУ, 2006 й. 21 – б.
6. Бычкова А.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005.49 с.
7. В.А. Галанова.Акционерное дело: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2003. - С. 149
8. Бычкова А.В. Управление персоналом: Учеб. пособие. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005.49 с.
9. В.А. Галанова.Акционерное дело: Учебник. –М.: Финансы и статистика, 2003. - С. 149.
10. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. – М.: Сирин, 2003. - С. 23,24.
11. Медведева, Тимофеев А. Исследование спроса на институты корпоративного управления: юридические аспекты 11 Вопросы экономики. - 2003. - N4. - С. 51.
12. Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект: Монография. – М.: Дело, 2001. – С. 160.